

INKLYUZIV TA'LIMDA NOGIRON BOLALARNI O'QITISH VA TARBIYALASH MUAMMOLARI

Abdishukurova Nilufar G'ofur qizi

Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
Maktabgacha va texnologik ta'lim fakulteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473237>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-aprel 2022
Ma'qullandi: 10-aprel 2022
Chop etildi: 15-aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

inklyuziv, moddiy mablag', qaramlik, favqulotda vaziyatlar, ta'limning samarasi.

ANNOTATSIYA

Inklyuziv ta'lim tizimida quyidagi maqsad va vazifalarning hal etilishi talab etiladi, ta'lim muassasida imkoniyati cheklangan bolalar va usmirlarning ta'lim olishlari uchun zaruriy psixologik - pedagogik, korreksion sharoitlarni yaratish, ularning imkoniyatiga yunaltirilgan umumta'lim dasturlari va korreksion ishlarni amalga oshirish orqali ruxiy rivojlanishi, ijtimoiy moslashtirishni amalga oshirish.

Inklyuziv ta'limning muammolari . Ko'plab davlatlarda inklyuziv ta'limni joriy etish bo'yicha davlat normativ xujjatlarida qayd qilinmaganligi ; Nogiron bolalarga nisbatan salbiy munosabat ; Imkoniyati cheklangan bolalarning hamjamiyatda ko'rinmaslik muammosi ; Imkoniyati cheklangan bolalarning maktabda ko'rinmaslik muammosi ; Moddiy mablag' muammolari ; Ta'lim muassasalarini moslashtirish ; Sinfdagi o'quvchilar sonining ko'pligi ; Kambag'allik ; Jinsiy tafovutlarga qarab kamsitish ; Imkoniyati cheklangan bolalarning boshqalarga qaramligi ; Favqulodda vaziyatlar , mojarolar , qochoqlar ; Kadrlar masalasidagi muammolar . Haqli savol tug'iladi , nima uchun imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'lim tizimiga jalb etish kerak ? Yuqorida keltirilgan dalillarni hal etib inklyuziv ta'lim tizimiga o'tishga qanday zaruriyat bor ? Darhaqiqat , bu ta'lim tizimi

oldidagi muammolarni hal etish oson kechmaydi . Ammo bu ta'lim tizimining naflari jixati juda ko'p ular sirasiga quyidagilar kiradi : Inklyuziv ta'lim qashshoqlik iskanjasidan qutilishga imkon beradi ; Inklyuziv ta'lim barcha uchun ta'lim sifatini yaxshilaydi ; Kamsitishlarni oldini oladi ; Inklyuziv ta'lim yanada inklyuzivlikka olib keladi. Inklyuziv ta'limning prinsiplari :

1. Insonning qadr qimmatini , uning qobiliyati va yutug'iga bog'liq emas .
2. Har bir inson o'ylash va xis qilish qobiliyatiga ega .
3. Har bir kishi eshitish va muloqot qilish qobiliyatiga ega .
4. Har bir kishi bir biriga muxtoj .
5. Shaxsning to'liq va haqiqiy ta'lim olishi faqat real hamkorlikda amalga oshadi .
6. Hamma kishilar o'z tengdoshlarini qo'llab quvvatlashga muxtoj .

7. Hamma ta'lim oluvchilarni yutuqqa erishishiga ularning nimadir qila olmasligi emas, balki nimanidir qila olishidir.

8. Hamkorlik qilish kishi hayotini har tomonlama kuchaytiradi. Inklyuziv ta'lim tizimi qo'yidagi ta'lim muassasalarni o'z ichiga oladi; maktabgacha umuta'lim, umu o'rta ta'lim, o'rta maxsus kasb - hunar va oliy ta'lim. Bu ta'lim muassasalarning maqsadi bolalarning ta'lim olishi va kasb - hunarga tayyorlashda ularning o'rtasidagi to'siqlikni bartaraf etib ochiq ta'lim muxitini yaratishdan iborat. Umumta'lim maktablarda alohida dastur va darsliklardan foydalanish imkoniyati bo'lmaydi. Inklyuziv ta'lim tizimi integratsiyalashgan ta'lim tizimidan uzinig mazmun - moxiyati, maqsadi, vazifalari va xarakter dasturi bilan farqlanadi. Bolaning tarbiya va o'quv faoliyatida orqada qolishi psixik funksiyalarni o'zlashtirmaganligi natijasidir. Masalan, bolaning kiyim kiyishida ketma - ketlikning buzilishi uning xotirasi zaifligidan emas, balki ushbu jarayonni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan malakalarni egallamaganligi tufayli ro'y beradi. Bunday psixik muammoni psixoreksiyalash usullari bilan birga bolaga kiyimlarni to'g'ri ketma ketlikda kiyish tasvirlangan rasmlar taqdim etilishi mumkin. L.S.Vigotskiy ijtimoiy muhit sog'ligi imkoniyatlari cheklangan bolalar uchun birinchi darajali ahamiyatga egadir, degan g'oyani ilgari suradi. Xuddi shuningdek, u imkoniyati cheklangan bolalarning rivojlanishini ildizi yomon o'simlikka o'xshatadi. "Uning ingichkagina ildizlari oziqlantiruvchi tuproqning qatlamlari va shakliga mos kelmaydi. Ular o'z-o'zicha tuproqning oziqa beruvchi qatlamlariga yetib borolmay, quruq va zaharli qatlamga kirib qoladi. Bunday

o'simlik muvofiq sharoitlarda gullashi mumkin edi, biroq odatdagi sharoitda taraqqiyotning cho'qqisiga yetmasdan, bujmayib so'lib qoldi", deydi. Binobarin, ta'lim - tarbiya tizimini har bir millat va elatning o'ziga xos tomonlari, milliy an'analari, urf - odatlari, davlatning maqsad - vazifalari hamda tarbiyalanuvchilarning ruhiy va jismoniy rivojlanishidagi xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Imkoniyati cheklangan bolalarda kattalar bolaning rayiga, mustaqil bo'lishiga qarshi turmasdan, mumkin qadar istagi, intilishiga yordam bersalar, uning shaxsini shakllantirish jarayonidagi qiyinchiliklar o'z - o'zidan barham topadi. Imkoniyati cheklangan bolada o'jarlik, qaysarlik, itoatsizlik xususiyatlari paydo bo'lishi bu kattalarning haddan tashqari paypaslaganliklari oqibatida vujudga keladi. Psixolog olimi L.M.Krijanovskaya imkoniyati cheklangan bolalarning inklyuziv ta'lim tizimida ta'lim - tarbiya berishda psixologik korreksiyalash metodlari orqali tarbiyalash yo'llarini keng yoritib bergan. Uning fikricha, inklyuziv ta'lim tizimida ta'lim - tarbiya ishlarining samarali bo'lishi, yaxshi yutuqlarga erishishda maktab psixologi, pedagog, tarbiyachi va ota - onalar hamkorligi uzviy bog'langan bo'lishi lozim. Inklyuziv ta'lim tizimida jahon miqyosida amaliyotga joriy qilish borasida bugungi kunga qadar ham juda ko'plab muammolar va to'siqlar mavjud.

Bunga sabab nogironlarga nisbatan insonlardagi noto'g'ri fikr, ular to'g'risida ma'lumotlarning yetishmasligi, nogiron bolalarning chegaralangan muhitda o'sganligi va boshqalardir. Hamjamiyatda ko'rinmaslik muammosining mazmuni

shundaki , ko'pincha ko'plab maxsus ehtiyojli bolalar ota onalar tomonidan qattiq bekitiladi . Ularni uyga qamab hech kimga ko'rsatmaydilar , ro'yxatga olish jarayonida nogiron bolasi to'g'risida hech bir ma'lumot berilmaydi . Natijada ko'plab nogiron bolalar hamjamiyatda ishtirok etishdan mahrum bo'ladilar . Ular to'g'risida hech bir ma'lumotni bo'lmasligi ta'lim - tarbiya muassasalariga qatnamasliklariga olib keladi .

XULOSA VA TAKLIFLAR Inklyuziv ta'limni amaliyotga joriy etish ustida olib borilgan tajribalardan shu narsa o'z isbotini topdiki , har qanday imkoniyati cheklangan bolalarni nuqsonini ilk yoshdan o'z vaqtida aniqlab mutaxassislariga murojaat qilinsa va maktabga tayyorgarlik ishi o'z vaqtida olibib borilsa abatta ko'zlangan maqsadga erishish mumkin . Ya'ni inklyuziv ta'limning samarasi yuqori darajada bo'ladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Выготский Л.С. Дефект и сверхкомпенсация . // « Проблема дефектологии » . М. , 1996.-С. 42 .
2. Крыкановская Л.М. Психологическая коррекция в условиях инклюзивного образования . Пособие для психологов и педагогов . - М .: « Владос » , 2013. 83-6 .
3. Maktablar hamma uchun - Save the children - 2002y . 20 \ 23 bet
4. Pulatov Sh.N.Sankhya - ancient Indian philosophical school . // PUSTAK BHARATI RESEARCH JOURNAL // JAN - June . ISSUE Toronto , Canada . No : 1-2 , 2020 .